

**ПРОБЛЕМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОНЦЕПТА В ПРЕПОДАВАНИИ
ОСНОВ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ****THE PROBLEM OF THE EDUCATIONAL CONCEPT IN THE TEACHING
OF FOUNDATIONS OF RUSSIAN STATEHOOD**

КУЗНЕЦОВА МАРИНА ФЕДОРОВНА,
*кандидат философских наук, доцент,
Сибирский федеральный университет.*

KUZNETSOVA MARINA FEDOROVNA,
*Candidate of Philosophy, Associate Professor,
Siberian Federal University.*

В статье рассматривается проблема соблюдения баланса между упрощением и фундаментальностью в подаче и освоении учебного материала по дисциплине «Основы российской государственности» через примеры частных форм и методов обучения. Представлены результаты опроса студентов первокурсников о полезности и информативности нового курса, о наиболее удачных, на их взгляд, формах работы на семинарских и лекционных занятиях. Рассмотрены конкретные задания для освоения тем и разделов обозначенного курса, подробно анализируются некоторые из них. Сделаны выводы о проблеме образовательного концепта в преподавании основ российской государственности в вузе.

The article deals with the problem of maintaining a balance between simplification and fundamentality in the presentation and development of educational material on the discipline "Fundamentals of Russian Statehood" through examples of private forms and methods of teaching. The results of a survey of first-year students on the usefulness and informativeness of the new course, on the most successful, in their opinion, forms of work in seminars and lectures are presented. Specific tasks for mastering the topics and sections of the designated course are considered, some of them are analyzed in detail. Conclusions are drawn about the problem of the educational concept in teaching the basics of Russian statehood at the university.

Ключевые слова: *основы российской государственности, ценностный подход, методы и формы преподавания, творческое задание, цивилизационная идентичность, концептуальный подход, мыслительный процесс, образовательный концепт.*

Key words: *foundations of Russian statehood, value approach, methods and forms of teaching, creative task, civilizational identity, conceptual approach, thought process, educational concept.*

Сентября 2023г. студенты-первокурсники всех российских вузов осваивают дисциплину «Основы российской государственности». О появлении такого курса было объявлено в декабре 2022г. президентом РФ на Государственном совете, посвященном молодежной политике. Данный курс стал частью большого ценностно ориентированного проекта «ДНК России». «Целью преподавания дисциплины «Основы российской государственности» является формирование у обучающихся системы знаний, навыков и компетенций, а также ценностей, правил и норм поведения, связанных с осознанием принадлежности к российскому обществу, развитием чувства патриотизма и гражданственности, формирова-

нием духовно-нравственного и культурного фундамента развитой и цельной личности, осознанием особенностей исторического пути Российского государства, самобытность его политической организации и сопряжение индивидуального достоинства и успеха с общественным прогрессом и политической стабильностью своей Родины» [4, с. 6]. Содержательно курс представлен пятью разделами: 1. Что такое Россия; 2. Российское государство-цивилизация; 3. Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации; 4. Политическое устройство России; 5. Вызовы будущего и развитие страны.

Каждый раздел предполагает лекционные и семинарские часы. Основная работа – контактная, не дистанционного (это очень важно), очного формата [3, с. 27]. Значимой особенностью нового предмета, его образовательного концепта является ценностный подход, который взят «на вооружение» для всего проекта дальнейшей актуализации социально-гуманитарных дисциплин. Этот же подход положен в основу и нового проекта концепции УМК по философии в высшей школе, который на сегодняшний день находится в разработке и является следствием того, что на государственном уровне обозначена острая необходимость обновления преподавания социально-гуманитарных дисциплин. Отмечается, что сегодня «возрастает риск неприемлемой дивергенции между современными теоретическими основами современного преподавания общественных наук, реалиями российской высшей школы и психолого-поведенческими особенностями молодого поколения; последствия такой дивергенции могут привести к политической дестабилизации, эскалации социальной напряженности, разрастанию существующих (к примеру, поколенческих) и появлению новых общественных расколов. Более того, расхождение в ключевых политических представлениях и моделях может привести к росту конфликтов внутри самой образовательной среды, подвергнув опасной эрозии традиционно сложившиеся представления об академической этике, исследовательской свободе и взаимном уважении в рамках научной дискуссии» [4, с. 5]. Концепт ценностного подхода должен объединить все социально-гуманитарные дисциплины.

В чем же проблема такого образовательного концепта? С одной стороны, он вполне понятен, логичен. И уж тем более логично смотрится преимущество в подаче материала социально-гуманитарного блока. После «Основ российской государственности» подход продолжается в новом философском проекте, где за основу подачи материала будет взята не история философии, как было ранее (то есть не хронологический подход), а осмысление основных ценностных вопросов. Их по проекту предполагается восемь: что такое мир, что такое истина, что такое благо, что такое красота, человек, общество, культура, история? Единообразие подходов позволяет ожидать повышения результативности в изучении социально-гуманитарных дисциплин, позволяет сделать курс более «живым», актуальным, интересным и полезным для студента, задающегося этими вопросами, ищущего на них ответы через собственный жизненный опыт. С другой стороны, встает насущный вопрос: как соблюсти баланс между академичностью, серьезностью подачи материала по актуальным, но сложным темам и их доступностью, привлекательностью для студента, между объективной информативностью и субъективной эмоциональностью, которая неизбежна при формировании плана этических, гражданских чувств и отношений (чувство патриотизма, ответственности, сопричастности, справедливости, гордости за страну)? Эмоциональное воздействие во многом определяет эффективность формирования мировоззрения, позволяет привлечь внимание к поднимаемым проблемам, сформировать их оценку.

В итоге мы задаемся вопросом, что в курсе «Основы российской государственности» является приоритетным: информативный или чувственный план; что важнее: изучить больше материалов, фактов из истории, экономики, географии нашего государства или сформировать отношения, чувства к событиям, фактам и т.д.? Каков методический приоритет: «узнаем и запоминаем» или «чувствуем, рассуждаем и оцениваем»?

Приоритет – в балансе. Проблема: как его соблюсти. Содержательный баланс: информация серьезная и «развлекательная», не столь значимая, но привлекающая внимание и пробуждающая интерес. Методический, форматный баланс: методы академические (настраивают на серьезный процесс обучения) и творческие, игровые (вызывают интерес, обеспечивают вовлеченность студентов). Главное – не заиграться и не заскучать. Такой методический аспект, только на примере преподавания философии в вузе, был ранее рассмотрен в другой статье автора и нашел подтверждение своей актуальности выраженным интересом коллег к обозначенной проблеме. Главная мысль, объединяющая обе темы, заключается в следующем: «упрощая некоторые фундаментальные, сложные идеи, расширяя их адресное поле, выводя их на более доступный, простой уровень понимания, не уйти в крайность, не подать их излишне примитивно, не исказить, не трансформировать до неузнаваемости» [2, с. 33]. Найти эту тонкую грань не просто. И это насущная проблема не только современной учебной литературы, но и преподавания в целом.

В данной статье речь пойдет именно о методическом балансе, точнее, о некоторых апробированных формах работы на лекционных и семинарских занятиях.

Следует отметить, что создание курса «Основы российской государственности» стало интересным примером коллективного взаимодействия академического сообщества страны. Сотни преподавателей участвовали в обсуждении проекта. Были проведены многочисленные опросы населения о необходимости такой дисциплины в вузе и о ее концептуальном содержании. Так, например, по опросу ВЦИОМа, представленному в материалах «Коммерсанта», 68% опрошенных согласилось с необходимостью введения дисциплины. Большинство сторонников проекта видят его пользу в получении студентами дополнительных знаний о стране и ее истории, а также в патриотическом воспитании. Противники же введения дисциплины называли ее «бесполезным предметом», «пропагандой» или «дублированием других предметов» [1]. Эти результаты опроса как раз и подтверждают необходимость соблюдения обозначенного выше баланса: не превратить курс в дубликат других дисциплин социально-гуманитарного блока и избежать негативного восприятия пропагандистского толка.

Приняв во внимание некий ажиотаж вокруг курса «Основы российской государственности» и интерес к нему средств массовой информации, тиражирующих результаты различных опросов об актуальности и пользе введения дисциплины в вузе, было решено по окончании первой апробации дисциплины среди студентов-первокурсников также провести небольшой опрос для выявления их отношения к проведенным занятиям. Итоговая анкета содержала следующие вопросы: 1. Считаете ли Вы, что курс «Основы российской государственности» нужен в вузе? 2. Ваше впечатление от пройденного курса, был ли он Вам полезен, интересен (чему-то научились полезному, узнали что-то новое для себя)? 3. Какие формы работы понравились больше всего (их следует применять с другими студентами)? Какое занятие Вам показалось самым интересным? 4. Какие формы работы не понравились (стоит исключить из курса)? Какое занятие показалось самым неинтересным? 5. Ваши предложения по формам работы. 6. Ваши предложения по содержанию курса: какие темы еще включить в курс, о чем хотели бы узнать, чему больше или меньше уделить внимания?

Анкетирование проводилось после полного завершения курса и сдачи зачета, что позволяет ожидать вполне честных, искренних ответов студентов-первокурсников. В задачи данной статьи не входит подробный анализ студенческих ответов. Но в качестве анкетного вывода можно отметить следующее: 90% опрошенных ответили, что курс такой вузе нужен. 98% признали курс полезным. Расхождение в цифрах по первым двум вопросам объясняется тем, что некоторые студенты, признавая пользу курса, получение интересной для них информации и навыков, отмечали, что могли бы получить эти знания из других источников. Далее мы сконцентрируемся на ответах по формам работы, поскольку именно этот материал сможет нам проиллюстрировать ситуацию решения заявленной в статье проблемы об обра-

зовательном концепте. По последнему вопросу, если дать краткий комментарий, нужно отметить следующее: представленные в программе курса темы интересны студентам, в качестве желательных тем в дополнение назывались варианты: «расширить тему менталитета народов России», больше уделить внимания достопримечательностям страны и конкретных регионов. Вопросы о формах работы вызвали более живой отклик. В качестве нежелательных форм были названы чисто информативные методы (фрагменты классической лекции, просмотр тематических фильмов), стандартное тестирование. Более всего студентам запомнились и вызвали положительную оценку формы работы творческого характера, дискуссионного, связанные с возможностью прочувствовать свою причастность к происходящему в стране, ощутить свою ответственность за ее будущее и настоящее, с возможностью понять, что ты не наблюдатель, а активный участник событий, ежедневно принимающий решения, влияющие на мир. В качестве интересных форм были названы викторины (история, культура, география страны), посещение музея (знакомство с природным ресурсным богатством России и ее промышленными возможностями в геологическом музее), экскурсии, информационные и практические рекомендации (студентам была дана возможность порекомендовать друг другу свои любимые, стоящие на их взгляд, книги, фильмы на обсуждаемые темы, дать друг другу практические советы по самодисциплине, самоорганизации и наработке практических навыков, необходимых для формирования ответственной жизненной позиции, критического мышления и т.д.).

Наибольший интерес (эту форму работы отметили почти 100% анкетированных) вызвало занятие, посвященное теме цивилизационной, культурной идентичности. Тема, на наш взгляд, одна из самых важных в курсе «Основ российской государственности» и одна из самых сложных, кризисных. «Кризис идентичности охватил общество и прежде всего молодежь, ставшую особенно уязвимой для деструктивных влияний, носящих зачастую рукотворный и целенаправленный характер» [6, с. 5]. От правильной подачи материала этой темы, его осмысления зависит, возможно, общее понимание значимости не просто всего преподаваемого курса о российской государственности, но и сущности назревших мировых проблем в целом. И здесь проблема баланса между серьезностью темы и привлекательностью, доступностью ее подачи, между информативностью и эмоциональностью, личным отношением проявляется наиболее остро. Удачным, как показало анкетирование и результаты усвоения материала по теме, оказалось творческое, проектное семинарское задание. Студентам в качестве закрепления изученного теоретического материала и осмысления связи социальной теории и культурной практики было для начала предложено проанализировать существующие официальные государственные и народные, религиозные праздники (история появления, традиции, социальная, культурная значимость, транслируемые ценности, чем отличаются праздники разных народов, стран и эпох, что обуславливает эти различия и сходства). Далее студенты, продолжая работать в малых группах, создавали проект нового праздника, такого, которого пока нет, но они бы хотели, чтобы он был, объясняя целесообразность его введения, социальную значимость, транслируемые ценности, соответствие культурной идентичности, предполагаемые традиции, атрибутику. Такое задание, как показала практика, дало возможность не только проанализировать проблему культурной идентичности, взглянув на нее изнутри, но и дало возможность молодым, часто нелояльно настроенным людям прочувствовать всю сложность общегосударственной, социальной деятельности: легко ли ввести новые традиции, убедить кого-то в их ценности, осознать их идентичность или чужеродность, принять чужой взгляд на мир и транслировать свой, сохраняя при этом социальную стабильность и общественный покой. Студенты выполняли задание с неподдельным интересом. Во-первых, это хорошая возможность для самореализации (поле для самовыражения, демонстрации своей гражданской, личной позиции, своих интересов и творческих способностей); во-вторых, ощущение сопричастности к жизни страны, мы все сотворцы нашей общей

культуры, нашего настоящего и будущего. От каждого из нас зависит то, в каком мире мы живем, каждый из нас своими поступками и решениями вносит свой вклад в развитие общества и несет за него ответственность. Осознание своей значимости для общества и значимости общества для отдельного человека по итогу задания привело к тому, что отдельные проекты праздников было решено реализовать на уровне группы, а некоторые предложить на уровне института. Для преподавателя такое задание хорошо раскрывает настоящие интересы студентов, их реальные ценности, отношение ко многим аспектам межличностного взаимодействия, общественной жизни, семьи и государства.

Эффективность данной формы работы определена сбалансированностью рассмотренного подхода. Здесь представлено соотношение сложной, серьезной темы, возможности проявить себя, высказаться и творчески реализоваться. При этом студент не боится оказаться неправым (это же твой проект, ты его автор), но в то же время понимает необходимость владения конкретными знаниями из области истории, культуры, географии и пр., чтобы быть понятным другим. Это дает возможность осознать и прочувствовать сложность государственной деятельности, каково это создать праздник, проект, традицию, закон, которые сможет принять большинство, которые не вызовут общественных разногласий, при этом послужат для развития общества, его стабильности или совершенства, а не будут просто популистскими решениями.

Итак, мы можем сделать вывод, что обозначенная в статье проблема образовательного концепта разрешается путем соблюдения равновесия между серьезностью подхода в представлении темы и привлекательностью, доступностью ее освоения; необходимым упрощением подачи материала и сохранением его фундаментальности; между информативностью и эмоциональностью. Это концептуальная задача для всех, кто составляет учебные и методические пособия по предмету, кто читает лекции и ведет семинары, кому не безразличен воспитательный результат преподаваемой дисциплины.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Коммерсант. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/6224898?tg> (дата обращения 26.02.2024).
2. Кузнецова М.Ф. Проблема образовательного концепта в преподавании философии // Современные гуманитарные исследования. 2022. № 2. С. 32-35.
3. Кузнецова М.Ф. Профессионально-методические и философские аспекты онлайн образования // Современные гуманитарные исследования. 2022. № 2. С. 27-31.
4. Основы российской государственности / В.М. Марасанова, В.Э. Багдасарян, Ю.Ю. Иерусалимский, Л.Г. Титова, С.А. Кудрина. М., 2023. 212 с.
5. Основы российской государственности: / Т.В. Евгеньева, И.И. Кузнецов, С.В. Перевезенцев, А.В. Селезнева, О.Е. Сорокопудова, А.Б. Страхов, А.Р. Боронин; под ред. С.В. Перевезенцева. М., 2023. 550 с.
6. Основы российской государственности / авт. колл.: А.П. Шевырев, В.В. Лапин, С.В. Рогачев, А.В. Титорский, П.Ю. Уваров, А.А. Ларионов, В.С. Бремин, Н.Ю. Пивоваров, О.А. Ефремов, Е.А. Маковецкий, Е.А. Овчинникова, Д.А. Андреев, В.В. Булатов, О.А. Чагадаева. М., 2023. 252с.

© Кузнецова М.Ф., 2024.